

YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUXIDA TARBİYALASHDA
PEDAGOKIKANING O‘RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6068514>

Yusupov Arabboy Baxodirjon o‘g‘li
Abduraximov Iskandar Nodirjon o‘g‘li
FarDu harbiy Ta‘lim fakulteti talabalari

Annotatsiya: *ushbu maqolada yoshlarni vatanparvarlik ruxida tarbiyalashda pedagogikaning o‘rni qisman yoritilgan.*

Kalit sozlar: *Vatanparvarlik, samaradorligini, harbiy, jismonan baquvvat, mustaqil.*

Hozirgi kunda Vatanparvarlik tushinchasi bazi yoshlar orasida shunchaki bir ibora sifatida qaralayotgani achinarli bolib qolmoqda. Vatanparvarlik tushinchasini yosh avlodga tug‘lgan vaqtdan boshlab ularning ongiga singdirish bizning ozirgi kundagi eng asosiy vazifalarimizdan biri bolib kelmoqda. Prezidentimiz Shavkat Miramanvich xam bu soxada juda kop gapirganlar. Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga doir ishlar samaradorligini oshirish va faollashtirish, bu boradagi ta‘lim-tarbiyaviy ishlarga mamlakatimiz fuqarolarini, davlat va nodavlat notijorat tashkilotlarini hamda fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini yanada faol jalb etish va yoshlar ongiga vatanparvarlik, mardlik tuyg‘ularini singdirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:

Quyidagilar: Yoshlarni harbiy -vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi (keyingi o‘rinlarda Konsepsiya deb ataladi) 1-ilovaga;

1. Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasini amalga oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi (keyingi o‘rinlarda Dastur deb ataladi) 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Quyidagilar Konsepsiyaning asosiy vazifalari etib belgilansin:

yoshlarni milliy g‘oya va Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning qalbi va ongiga Vatan himoyasi sharafli va muqaddas burch ekanini chuqur singdirish;

qadimiy tariximiz va madaniyatimiz, jonajon Vatanimizning mustaqilligi va ravnaqi yo‘lida fidokorona kurashgan milliy qahramonlarimiz bilan faxrlanish, ularga munosib bo‘lish tuyg‘usini shakllantirish, milliy armiyamizning qudrati va salohiyatiga bo‘lgan ishonchni kuchaytirish;

milliy armiyamizga jismonan baquvvat va ma‘nan yetuk yoshlar zarurligi, harbiy xizmat har bir O‘zbekiston fuqarosi uchun muqaddas burch ekani haqidagi tushunchani hamda bu boradagi nazariy-amaliy ko‘nikmalarni mustahkamlash;

yoshlarda yon-atrofimiz va jahonda ro‘y berayotgan siyosiy-ijtimoiy jarayonlarga milliy manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda yondashish ko‘nikmalarini, turli ichki va tashqi tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirish;

har qanday murakkab vaziyatlarda tezkor va mustaqil qaror qabul qilish, zamonaviy harbiy-texnika vositalaridan samarali foydalanish malakasiga ega yoshlarni tarbiyalash;

O‘zbekiston manfaatlarini nafaqat harbiy sohada, balki hayotning barcha jabhalarida himoya qilishga tayyor turish, yurt uchun fidoyi bo‘lish — bu bugungi kun talabi ekanini hayotiy misollar va ta’sirchan vositalar orqali yoshlar ongiga singdirib borish.

3. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari bir oy muddatda Konsepsiya asosida yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning hududiy kompleks dasturlarini ishlab chiqsin va tasdiqlasin.

4. Dasturning bajarilishi uchun mas’ul bo‘lgan vazirliklar, idoralar va boshqa tashkilotlar, shu jumladan Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tegishli chora-tadbirlarning o‘z vaqtida va sifatli amalga oshirilishini tashkil etsinlar hamda yilning har choragi birinchi oyining beshinchi sanasigacha bo‘lgan muddatda O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligiga ularning bajarilishi to‘g‘risidagi hisobotlarni taqdim etsin.

5. O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi:

Dasturni bajarish yuzasidan vazirliklar, idoralar va boshqa tashkilotlarning faoliyatini muvofiqlashtirish hamda uning o‘z vaqtida va sifatli bajarilishi yuzasidan tizimli nazorat o‘rnatilishini ta’minlasin;

Dasturni bajarilishi yuzasidan yilning har choragi birinchi oyining o‘ninchi sanasigacha bo‘lgan muddatda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga hisobotlarni taqdim etsin;

manfaatdor vazirliklar va idoralar bilan birgalikda o‘zlari qabul qilgan normativ-huquqiy hujjatlarni bir oy muddatda ushbu qarorga muvofiqlashtirsin.

6. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish O‘zbekiston Respublikasi mudofaa vaziri A.A. Azizov zimmasiga hamda Vazirlar Mahkamasining Madaniyat, san’at va yoshlar siyosati masalalari axborot-tahlil departamentiga yuklansin. Bu qararlar boyicha allaqochon oz ijrosini taminlashga kiritilgan. Hozirgi kunda eng chekka qishloqlarda ham o‘tish jarayoni tubdan islox qilina boshladi Yevropa ta’lim sifatini olib kirish ishlari amalga oshirila boshladi. Aksaryat ta’lim muassasalari toliq rekantruktsya ishlari olib borildi ta’lim jarayoni xam shu ishlarga munosib ravishda rivojlantrilmoqda yangi texnologiyalar olib kelinmoqda maktablarda kompyuter jixozlari tashkillanmoqda. Bunga javoban yoshlar yaxshi oqib ilim egallab yurt boshimiz ishonchlarini oqlashimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Yusupov Arabboy Theoretical And Practical Pedagogical Bases of Formation of Professional Culture of Students of Military Education

2. Yusupov Arabboy Bahodirjon Ugli “Education Is the Foundation of Sustainability Journal of Pedagogical Inventions and Practices” ISSN: 2770-2367 <https://zienjournals.com> Date of Publication: 05-12-2021

3. Yusupov Arabboy Bohodirjon Historical Laws of Development of The System of Physical Education, General Principles of Physical Education, Ways of Their Implementation in The Classroom Journal of Pedagogical Inventions and Practices ISSN NO: 2770-2367 <https://zienjournals.com> Date of Publication: 29-12-2021

4. Yusupov Arabboy Baxodirjon ogli Scientific And Methodological Fundamentals
of Studying the Concept of Patriotism Zien Journal of Social Sciences and Humanities
ISSN NO: 2769-996X <https://zienjournals.com> Date of Publication:05-12-2021

